

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА

Карабаев Шерзод Гайратович¹

Магистрант

Сайдуллаева Мадина Элёр кизи²

Студентка

¹⁻²Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6850302>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 17th July 2022

KEY WORDS

Шиповник, хранение и переработка, виды продукции, растения, качество, источник витаминов.

ABSTRACT

В последние десятилетия возрос интерес к переработке природных растений и использованию их сырья в качестве биологически активных веществ в пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. В связи с этим необходим поиск наиболее перспективных растений с высоким потенциалом переработки.

Особое внимание уделяется использованию местных дикорастущих растений, среди которых перспективны растения, используемые в качестве лекарственного и технического сырья. Флора стран Центральной Азии представляет собой большой резерв полезных растений с высоким содержанием биологически активных веществ.

Шиповник, являющийся представителем семейства Раногул, представляет особый интерес как источник витаминов, полисахаридов, пектинов, микро-макроэлементов и других соединений. Шиповник — листопадные деревья и кустарники,

иногда прямостоячие, лазающие или разной высоты или длины, 15-25 см, 8-10 м. Высота этих видов иногда может варьировать в зависимости от условий произрастания.

Обычно Шиповник представляет собой многоярусный кустарник высотой 2-3 м и живет до 30-50 лет. Однако некоторые экземпляры этих видов, которым несколько сотен лет, становятся целыми деревьями. Самый старый Шиповник растет в Германии. Его возраст, по разным оценкам, от 400 до 1000 лет. В высоту достигает 13 м, а окружность ствола под ним достигает 50 см.

В субтропиках зеленый Шиповник почти повсеместно. Они обычно имеют изогнутую и спиральную форму тела. Есть сведения, что экземпляры этих Шиповников достигли глубокой старости. Также в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, встречается ряд дикорастущих видов Шиповника.

Плоды Шиповник, которые используются в качестве сырья в современной пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, способы переработки не позволяют использовать их в качестве сырья полностью. Кроме того, хотя он и содержит большое количество

биологически активных веществ, большая их часть теряется в процессе сушки и измельчения плодов Шиповник.

В связи с этим разработка комплексной технологии переработки плодов Шиповник остается актуальной. Целью данной работы является разработка комплексной переработки плодовоовощных растений для получения натуральных растительных экстрактов. Для этого реализован ряд технологий переработки плодов Шиповник с новым подходом, позволяющим улучшить сроки и качество подготовки растительного сырья к переработке.